

оточення, рівноправного взаєморозуміння. Довіра створює передумови формування толерантності. Довіра і толерантність запобігають виникненню конфліктів та сприяють налагодженню конструктивної діяльності і психологічної безпеки особистості.

DOI: 10.5281/zenodo.4399653

Скрипко С. О., Повечера І. В.

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Аналіз сучасних педагогічних досліджень і практика вітчизняної педагогічної освіти свідчить про зростаючий інтерес до проблем формування готовності майбутніх учителів технологій до дистанційного навчання.

На основі опрацьованих матеріалів психолого-педагогічної літератури з даної проблеми можна стверджувати, що готовність до будь-якої діяльності являє собою єдність професійної придатності особистості, тобто сукупність індивідуальних особливостей, здібностей і характерологічних рис, суттєвих для успішної професійної діяльності та відсутність показників, які роблять неможливими участь людини в професійній педагогічній діяльності. Іншою складовою є підготовленість до діяльності, а саме: знання, уміння, набуті в результаті професійної підготовки (Жванія Т., 2015; Потапкіна Л., 2015).

Формування готовності студентів до дистанційного навчання здійснюється відповідно до таких етапів:

1) позитивне ставлення до діяльності, майбутньої професії;

2) засвоєння теоретичних знань з використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання;

3) оволодіння практичними вміннями та навичками навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання;

4) удосконалення знань та вмінь безпосередньо в процесі дистанційного навчання.

Даний підхід був урахований нами при визначенні компонентів готовності майбутніх учителів технологій до дистанційного навчання.

У контексті нашого дослідження готовність майбутніх учителів технологій до дистанційного навчання характеризує стан сформованості мотиваційного, когнітивного і діяльнісного компонентів у структурі особистості, які відображають здатність до засвоєння та застосування системи знань, умінь та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання.

Мотиваційний компонент фіксує позитивне ставлення до роботи з інформаційним забезпеченням у процесі самостійної роботи. Він включає в себе усвідомлення майбутніми вчителями технологій значення і ролі інформаційного забезпечення самостійної роботи у власній діяльності, необхідності забезпечення умов для його використання, стійке прагнення до ґрунтовної і детальної підготовки до використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання.

Критерій мотиваційного компонента готовності оцінювався за такими напрямками:

- ставлення майбутніх учителів технологій до використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання,
- дотримання студентами методичних рекомендацій для організації дистанційного навчання,
- бажання оволодівати знаннями та вміннями використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання,
- наявність у студентів бажання використовувати різні види інформаційно-комунікаційних технологій у ході організації та здійснення дистанційного навчання.

Зазначений критерій передбачає наявність у студентів суб'єктивно-об'єктивної оцінки роботи в умовах дистанційного навчання.

Показником мотиваційної основи здійснення самостійної роботи виступає характер мотивації:

1. Ділова мотивація, що сприяє досягненню конкретної мети у навчанні – скласти іспити, стати кваліфікованим фахівцем.

2. Пізнавальна мотивація, що сприяє здобуванню нових знань та актуалізації отриманих знань.

3. Мотивація самореалізації, що сприяє розвитку особистості, прояв у творчих та інтелектуальних здібностей.

4. Утилітарна мотивація, що сприяє покращенню матеріального становища за рахунок здобутих знань та вмінь.

На високому рівні студенти виявляють виразну орієнтованість на використання інформаційно-комунікаційних технологій, позитивне ставлення до дистанційного навчання. Ці студенти повною мірою осмислюють значення дистанційних технологій для розв'язання професійних завдань учителя. Характерним є прагнення розвивати творчі та інтелектуальні здібності, переважну частину часу присвячувати інтерактивній взаємодії з іншими студентами та викладачами. На їх думку, організація дистанційного навчання є необхідною умовою досягнення професійних успіхів учителя.

Середній рівень мотиваційного компонента досліджуваної готовності відзначається менш вираженою орієнтованістю студентів на дистанційне навчання, наявністю окремих прогалин у знаннях з використання інформаційно-комунікаційних технологій. Як наслідок вони визнають, що учні повинні (хоча б інколи) отримувати знання від учителя у готовому вигляді, а не у результаті спільного пошуку. Найбільш ефективним, на їх думку, є навчання через залучення студентів до самостійного пошуку знань. Характерне розуміння того, що дистанційне навчання повинне фрагментарно, час від часу, використовуватись у навчальному процесі. Ставлення до інтерактивної взаємодії з іншими студентами переважно позитивне, але не стійке.

Низький рівень мотиваційного компонента досліджуваної готовності відзначається тим, що студенти не зацікавлені в дистанційному навчанні, не володіють знаннями та вміннями використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Розуміють роль педагога як транслятора знань. Спостерігається негативне ставлення до інтерактивних форм роботи.

Актуальним напрямом подальшої роботи є теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних принципів розробки та використання дистанційних технологій в навчальному процесі.

Сыроежко С. И.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЕРЫ У РОДИТЕЛЕЙ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Одним из базовых элементов личности является вера. Вера – фундамент интуитивного и рационального мышления (Брокгауз Ф., 1991), основания веры лежат глубже знания и мышления, она по отношению к ним есть факт первоначальный, а потому сильнее их (Волкова Ю., 1991).

В числе фундаментальных проблем воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить и быть хорошим человеком? Этот вопрос не раз задавал себе каждый родитель.

Религия традиционно связана с образованием. Так в процессе религиозной жизни формируется целостная система религиозного образования. Религия традиционно опирается на семейные ценности, укрепляет институт семьи – с раннего детства ребенок учится высоко ценить семью, получает правильные установки и позитивный опыт семейных отношений.

Среди негативных моментов религиозного воспитания следует отметить частные случаи сурового наказания детей, поддержания жесткой дисциплины в некоторых семьях. Отдельного внимания заслуживает возможность воспитания нетерпимости к представителям других религий, что свойственно ряду конфессий. Еще одним негативным моментом является пропагандируемое гендерное неравенство,